

QISHLOQ XO'JALIGIDA SHAMOL ENERGIYASI

Tolipov J.N

Katta ilmiy xodim O'zRFA Energetika muammolari institute

tolipovjamshidn@gmail.com

Ibroximov U.I.

Assistant Toshkent Davlat Agrar Universiteti

ibrokhimov.mirzoulugbek@gmail.com

Xudoynazarov A.P

Kichik ilmiy xodim O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Qayta tiklanadigan energiya manbalari milliy ilmiy tadqiqot instituti

anvarx-89@mail.com

Xusenova Sh.O'.

Talaba Toshkent Davlat Agrar Universiteti

shaxzoda.xusenova@icloud.com

Ushbu maqolada shamol energiyasidan elektr energiya olish bo'yicha qishloq xo'jaligida qo'llash uchun tahlil qilingan. Insoniyat shamol energiyasidan qadim zamonlardan suzib yurish, suv chiqarish va maydalash uchun foydalangan. Shamol turbinasi kabi zamonaviy texnologiyalar bugungi kunda dunyoning ko'plab davlatlarida elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun ham qo'llaniladi. Uning global qo'llanilishi so'nggi yillarda deyarli eksponent ravishda o'sib bormoqda.

Global va mahalliy harorat farqining natijasi bo'lgan shamol qayta tiklanadigan energiyaning yana bir manbai hisoblanadi. Shamol energiyasini boshqarish printsiplari shamol oqimining aylanish harakatlariga aylanishidir. Bu haqiqatan ham gidroenergetika tizimlari bilan bir xil printsiptir. Shamol energiyasi tizimining quvvati odatda mavjud shamol tezligini rotorning supurilgan maydoniga ko'paytirish orqali baholanadi. Aylanish kuchi to'g'ridan-to'g'ri (sug'orish nasoslari va boshqalar) yoki generatorni haydash va elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin.

Shamol energiyasini hisoblash - Shamol turbinasining energiya rentabelligini hisoblash uchun ishlab chiqarilgan quvvatni shamol turbinasi ishlayotgan vaqtga ko'paytirish. Shamol turbinasi turli xil shamol tezligida turli xil quvvat ishlab chiqaradiganligi sababli, yuqorida ko'rsatilgan ko'payish biroz murakkabroq. Shuning uchun biz ma'lum bir joyda shamol sharoitlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Bunday ma'lumotlarni shamol/ob-havoni o'lchash stantsiyalaridan yoki agar qiziqarli sayt uchun mavjud bo'lsa, shamol atlasidan olish mumkin.

Quyidagi diagrammalarda shamol energiyasining yillik hosildorligini baholash tasvirlangan. Birinchi diagrammada qaysi joyda shamol tezligi ustun bo'lganligi ko'rsatilgan. Ushbu grafik chastota taqsimoti deb ataladi. Taxminan 5 m/s shamol tezligi yiliga 1000 soatdan ko'proq sodir bo'lishini ko'rish mumkin, kuchli shamol tezligi esa yil davomida kamroq bo'ladi.

Shamol turbinasining yillik energiya rentabelligini hisoblash uchun ikkinchi kiritish shamol turbinasining quvvat egrisidir. Quvvat egri chizig'i (quyidagi diagramma) har bir turbina modeli uchun xosdir va odatda ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etiladi. Unda turbina qaysi quvvatda shamol tezligini hosil qilishi aytiladi. Har bir shamol sinfi (1m/s; 2m/s; 3m/s ...) uchun soatlar va mos keladigan quvvat chiqishini ko'paytirganda, natija shamol sinfiga to'g'ri keladigan energiya ishlab chiqarishni ko'rsatadi. Turbinaning yillik energiya ishlab chiqarishini olish uchun har bir shamol tezligidan energiya rentabelligini hisoblash kerak. Ushbu hisob-kitoblar dasturiy ta'minot yordamida (masalan, Excel) yoki qo'lda amalga oshirilishi mumkin.

Shamol turbinasining quvvatini hisoblash uchun quyidagi tenglamani tekshiring:

$$P = 0.5 \times r \times A \times v^3 \times C_p \times \eta$$

P= quvvat [Vt]

A = Parraklarning aylanish maydoni [m²]

v = markaz balandligidagi shamol tezligi [m/s]

r = havo zichligi (1,29[kg/m³])

C_p = quvvat koeffitsienti (Betz koeffitsienti) (59%)

η= tizim samaradorligi

Tizim misoli: sug'orish uchun shamol nasosi - Shamol nasoslari qishloq xo'jaligi jarayonlarini yaxshilash uchun tabiatning kuchidan foydalanish uchun birinchi ilovalardan biridir. 9-asrda ular dalalarni sug'orish yoki erni quritish uchun ishlatilgan. Hozirgi vaqtda texnologiya asosan tarmoq ulanishi juda uzoq va shamol sharoitlari ishonchli nasos echimini ta'minlash uchun etarlicha barqaror bo'lgan joylarda qo'llaniladi. Shamol pompasining dizayni har doim dasturga bog'liq. Birinchidan,

mexanik va elektr shamol nasoslari o'rtasidagi farqni aniqlash kerak. Elektr shamol nasoslari odatda past samaradorlikka ega, ammo nasoslarni shamol turbinasi joylashgan joydan uzoqroqqa joylashtirish mumkin. To'g'ri shamol turbinasini tanlash uchun kerakli nasos texnologiyasi va qazib olish chuqurligi haqida oldindan e'tibor berish kerak. Markazdan qochma nasoslar odatda tezroq aylanadigan shamol turbinalari bilan yaxshiroq ishlaydi, gorizonta va vertikal nasoslari esa sekin aylanadigan turbinalar bilan yaxshi ishlaydi.

Yetarlicha shamol (>5 m/s) va yer osti suv ta'minoti mavjud bo'lgan tarmoqdan tashqari hududlarda shamol nasoslari ko'pincha maishiy va jamoat suv ta'minoti, kichik hajmdagi sug'orish va chorvachilik suvidan foydalanish uchun tejamkor usulni taklif qiladi. Tegishli shamol nasosini tanlash uchun quyidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi:

shamolning o'rtacha tezligi,
nasosning umumiy quvvati,
kunlik suv talabi,
quduqni tushirish,
suv sifati va saqlash talablari.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Юнусов Р.Ф., Иброхимов У.И., Маннобов Л.Ж., Пулатов Н.З, Проектирование солнечного источника электропитания для осветительных устройств насосной станции. 2022 yil 24 dekabr. «Innovations in technology and science education» elektron jurnali 1-jild, 5-son. 12-27 betlar.

<https://humoscience.com/index.php/itse/issue/view/30>

2. Юнусов Р.Ф., Иброхимов У.И., Маннобов Л.Ж., Пулатов Н.З. «Қуёш фотоэлектр тизимида ишловчи кичик насос станцияси». – «Irrigatsiya va melioratsiya» jurnali. Maxsus son, 2022. - 156-164 б.

3. U Ibroximov, X Abubakirsidiqov, S Ochilov “SHAMOLLATISH USKUNALARI ELEKTR TA'MINOTIDA FOTOELEKTR TIZIMIDAN MAVSUMIY FOYDALANISH UCHUN MATEMATIK MODELNI QURISH” Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 2023-yil 33-son. 207-212 betlar.

4. U Xaliknazarov, U Ibroximov “QUYOSH ELEKTR STANSIYALARINING TARMOQQA INTEGRATSIYASINI O'RGANISH (DUNYO MAMLAKATLARI MISOLIDA)” Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 2023-yil 31-son. 76-85 betlar.